
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 372.881.161.1

DOI 10.5281/zenodo.13234650

ОБУЧЕНИЕ НАПИСАНИЮ ТЕЗИСОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ (НАУЧНЫЙ СТИЛЬ РЕЧИ)

TEACHING WRITING ABSTRACTS IN CLASSES ON RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE (SCIENTIFIC STYLE OF SPEECH)

СИЦЫНА-КУДРЯВЦЕВА АЛЕВТИНА НИКОЛАЕВНА,

*кандидат филологических наук, заведующая кафедрой,
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».*

SITSYNA-KUDRYAVTSEVA ALEVINA NIKOLAEVNA,

*Candidate of philological sciences, head of the department,
National Research Nuclear University MEPHI.*

В статье освещаются вопросы методики обучения иностранных студентов написанию тезисов. Рассматривается структура тезисов и языковые клише, часто используемые при их написании. Приводятся этапы, которые следует выделить в работе по развитию навыков написания тезисов на занятиях по русскому языку как иностранному (научный стиль речи). Сделан вывод, что при выработке навыка у иностранных обучающихся создания тезисов важно научить их пользоваться имеющимися в их активном грамматическом словаре синонимичными грамматико-предикативными конструкциями. Отмечено, каких результатов можно достичь благодаря этому.

The article highlights the issues of teaching methods for foreign students to write abstracts. The structure of theses and the language clichés often used in their writing are considered. The stages that should be highlighted in the work on the development of skills in writing abstracts in classes on Russian as a foreign language (scientific style of speech) are given. It is concluded that when developing the skills of foreign students to create abstracts, it is important to teach them to use synonymous grammatical and predicative constructions available in their active grammatical dictionary. It is noted what results can be achieved due to this.

Ключевые слова: *русский язык как иностранный, научный стиль речи, написание научного текста, методы написания научных текстов, тезисы, методика написания тезисов.*

Key words: *Russian as a foreign language, scientific style of speech, writing scientific text, methods of writing scientific texts, abstracts, methods of writing abstracts.*

Одна из важнейших способностей исследователя – умение демонстрировать результаты своей научной работы. Чаще всего первичные исследования представляются учеными на научных симпозиумах, конференциях, семинарах, конгрессах в виде тезисов. Поскольку иностранные обучающиеся, получающие образование в российских вузах, часто на старших курсах бакалавриата и при обучении в магистратуре принимают активное уча-

стие в подобных научных мероприятиях, для них становится очень важным уметь создавать тезисы для выступления, а также для публикации их в сборнике научных трудов, издаваемом по результатам конференции или конгресса. Вследствие этого, в процессе обучения иностранных студентов созданию научных текстов этому жанру уделяется большое внимание.

Обучение написанию тезисов как одному из наиболее востребованных научных жанров ведется на занятиях по русскому языку как иностранному (научный стиль речи) на втором курсе бакалавриата и первом курсе магистратуры. Освоение методики их написания строится на принципах моделирования научного текста в соответствии с теорией О.Д. Митрофановой [5], а также на принципах работы с реферативными глагольными и именными конструкциями научного стиля речи (работы О.А. Арбатской [1], С.А. Вишняковой [2], Н.П. Клобуковой [3]).

Одной из основных проблем при обучении написанию иностранных студентов тезисов является проблема структурирования теоретического и практического материала на занятиях по научному стилю речи. Грамотная подача учебной теоретико-практической информации позволяет добиться наилучших результатов в процессе приобретения иностранными обучающимися навыков создания тезисов.

Таким образом, актуальность работы заключается в том, чтобы продемонстрировать действенную методическую схему, которую можно применять на практических занятиях по русскому языку как иностранному (научный стиль речи), посвященных развитию навыков создания тезисов.

В процессе обучения иностранных студентов созданию тезисов целесообразно разбить работу на два этапа:

- 1) Продемонстрировать теоретический материал и создать предпосылки для его усвоения;
- 2) Провести работу по развитию практических навыков создания тезисов.

На каждом этапе работы по формированию навыков создания тезисов важно обратить внимание иностранных обучающихся на то, что тезисы могут создаваться как на основе уже имеющегося научного текста (например, на основе имеющейся научной статьи), так и на основе только собранной информации, полученной в ходе теоретического или экспериментального исследования. В первом случае основным видом работы по созданию тезисов будет сокращение имеющегося текста, извлечение из него основной информации и расположение ее в виде логичных, аргументированных утверждений. Во втором случае результатом работы станет оригинальный научный текст, созданный на основе самостоятельных научных изысканий. Также важно акцентировать внимание иностранных обучающихся на том, что любой из названных видов тезисов имеет одинаковую структуру. Вследствие этого цикл занятий по обучению иностранных студентов созданию тезисов целесообразно начать с изучения их структурных компонентов и соответствующих им частотных языковых клише.

Одним из возможных вариантов представления структуры тезисов иностранным обучающимся может быть следующий (табл. 1).

Предложенный в виде таблицы 1 теоретический материал позволит наглядно продемонстрировать иностранным обучающимся структуру тезисов, а также соответствующие каждому смысловому элементу этой структуры наиболее частотные языковые клише. На этом этапе работы важно уделить внимание тому, что обучающиеся могут в процессе создания тезисов использовать не только имеющиеся в таблице самые частотные глагольно-предикативные языковые конструкции, но и синонимичные им обороты, которые уже есть в их активном грамматическом словаре. Для того чтобы студентам было легче включиться в процесс подбора грамматических синонимов, им можно предложить задание следующего типа.

Таблица 1. Структура тезисов и языковые клише, часто используемые при их написании

Структурные элементы тезисов	Частотные языковые клише
Преамбула (изложение основной идеи исследования)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Статья посвящена</i> • <i>Специальное внимание в статье уделяется</i> • <i>В статье рассматривается необходимость... .</i> • <i>Цель (задача) статьи — привлечь внимание к</i>
Основная часть (аргументирование, доказательство справедливости основной идеи)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Специальное внимание (в статье) уделяется особенностям/обращается на особенности... .</i> • <i>Особенности ... объясняются ... причинами... .</i> • <i>... является одним из видов... .</i> • <i>Особенности ... обуславливают своеобразие и уникальность... .</i> • <i>Особенность ... является причиной того, что... .</i> • <i>В статье обобщаются отличия... .</i>
Заключительный тезис (вывод, вытекающий из теста тезисов)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>В заключение утверждается, что... .</i> • <i>В заключение выражается уверенность/сомнение</i> • <i>В конце статьи подводятся итоги... .</i> • <i>Можно прийти к заключению, что... .</i>

Задание. Дополните таблицу (табл. 2), подобрав к данным глагольно-предикативным конструкциям синонимичные обороты. Составьте с каждым из них предложение.

Таблица 2. Синонимичные грамматико-предикативные конструкции

Структурные элементы тезисов	Частотные языковые клише	Синонимичные варианты
Преамбула (изложение основной идеи исследования)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Статья посвящена</i> • <i>Специальное внимание в статье уделяется</i> • <i>В статье рассматривается необходимость</i> • <i>Цель (задача) статьи – привлечь внимание к</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>В статье освещается</i>
Основная часть (аргументирование, доказательство справедливости основной идеи)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Специальное внимание (в статье) уделяется особенностям/обращается на особенности</i> • <i>Особенности ... объясняются ... причинами</i> • <i>... является одним из видов... .</i> • <i>Особенности ... обуславливают своеобразие и уникальность</i> • <i>Особенность ... является причиной того, что</i> • <i>В статье обобщаются отличия</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Внимание в работе акцентируется на особенностях</i>
Заключительный тезис (вывод, вытекающий из теста тезисов)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>В заключение утверждается, что</i> • <i>В заключение выражается уверенность/сомнение</i> • <i>В конце статьи подводятся итоги</i> • <i>Можно прийти к заключению, что</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>В заключение делается вывод о том, что</i>

На следующем этапе работы по развитию у иностранных обучающихся навыков создания тезисов им нужно предложит выполнить ряд практических заданий. При этом последовательность расположения заданий должна быть такова: сначала даются задания, помогающие развить навык написания тезисов на основе уже имеющихся научных текстов, а затем задания, способствующие развитию умения создавать оригинальные тезисы. Продемонстрируем один из возможных вариантов расположения практических заданий:

Задание 1. Прочитайте тексты тезисов Обратите внимание на реферативные фразы, организующие эти тексты. Найдите в тезисах глагольно-предикативные конструкции-клише, соответствующие их каждому структурному элементу.

Задание 2. Изучите тезисы Найдите в них глагольно-предикативные конструкции-клише, характерные для научного стиля речи. Замените их знакомыми вам синонимичными конструкциями. Помните, что при изменении конструкции может измениться предложно-падежное управление.

Задание 3. Передайте в тезисной форме (в одном, максимум – в двух предложениях) основную информацию приведённых ниже фрагментов статей.

Для большей наглядности приведем один из возможных вариантов заданий данного типа.

Задание 3. Передайте в тезисной форме (в одном, максимум – в двух предложениях) основную информацию приведённых ниже фрагментов статей.

1) Термоядерный нейтрон возможно применять в бланкете гибридного реактора с целью того, чтобы получить новое топливо. Бланкет представляет собой слой материала, который используется для окружения активной зоны, например, активной зоны термоядерного реактора. Бланкет необходим для того, чтобы задерживать вылетающие из активной зоны частицы, а также для того, чтобы преобразовывать энергию частиц в тепло и для того, чтобы происходила наработка вторичного горючего. Если разместить в нем жидкосолевыми композициями на основе фторидов металлов с сырьевыми изотопами U^{238} или Th^{232} и обеспечить быструю химическую переработку соли, облученной перед этим термоядерными нейтронами, то возможно выделять новые делящиеся изотопы и затем применять их в ядерных реакторах [6, с. 43].

2) Воплощение в жизнь идеи об увеличении эффективности теплообмена с помощью завихрений, производимых витыми трубами, несмотря на кажущуюся ее простоту, потребовала большого количества теоретических и практических исследований. Прежде всего необходимо было рассчитать оптимальное соотношение между шагом закрутки трубы и максимальным размером ее сечения. С этой целью внимательно изучалась структура потока, а также закономерности процесса теплообмена, гидравлические характеристики и специфика перемешивания в трубе теплоносителя. В ходе эксперимента мы применяли разнообразные высокочувствительные измерительные приборы, использовали автоматизированную систему регистрации, сбора и обработки данных. В результате нами были выявлены физически обоснованные модели течения среды в пучках витых труб и предложены наиболее эффективные методики определения скоростей и температур, теплообмена и гидравлического сопротивления. Одним из важнейших для конструирования теплообменников выводом, к которому можно прийти на основании сделанных работ, явилось установление оптимального шага закрутки витой трубы. Экспериментально было доказано, что он должен быть в 6-12 раз больше ее диаметра [4, с. 321].

Задание 4. Прочитайте статью о Выделите в ней основную информацию. Используя полученные знания о структуре тезисов и наиболее частотные языковые клише, характерные для их каждого структурно-смыслового элемента, напишите по данной статье тезисы.

Задание 5. Напишите первичные тезисы по теме вашего научного исследования. В процессе написанию тезисов используйте языковые клише, характерные для их каждого струк-

турно-смыслового элемента.

Таким образом, на этапе практической реализации приобретенных теоретических знаний о написании тезисов происходит постепенное развитие у иностранных обучающихся навыков написания текстов данного жанра, причем сначала формируются навыки создания тезисов на уже имеющемся научном материале, а затем навыки создания оригинальных тезисов. При этом на первом этапе практической работы акцент делается на грамотном и уместном употреблении языковых клише, соответствующих каждой структурной части тезисов, а также на умении логично излагать имеющуюся информацию в сжатом виде. На втором этапе практической работы большее внимание уделяется развитию умения у иностранных студентов кратко и логично формулировать положения своего научного исследования и делать на их основе выводы.

Осветив все этапы работы по развитию умений у иностранных обучающихся создавать тезисы, мы пришли к следующим выводам:

1. В работе по развитию навыков написания тезисов на занятиях по русскому языку как иностранному (научный стиль речи) следует выделить два этапа: 1) этап, на котором формируется теоретическая база по созданию тезисов; 2) этап, на котором ведется практическая работа по формированию и развитию навыков написания тезисов.

2. При выработке у иностранных обучающихся навыков создания тезисов важно научить пользоваться имеющимися в их активном грамматическом словаре синонимичными грамматико-предикативными конструкциями. Это позволит избежать словесных повторов при создании ими текстов тезисов и разнообразить их лексикон.

3. Успешность работы по развитию навыков создания у иностранных обучающихся тезисов зависит от того, насколько доступно и логично будет преподнесен преподавателем русского языка как иностранного теоретический и практический материал темы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арбатская О.А. К вопросу о работе над реферативными конструкциями на занятиях по РКИ // *Modern Science*. 2021. №5-3. С. 278-283.
2. Вишнякова С.А. Современные концепции исследования обучения пониманию научного текста на основе моделирования // *Сборник научных трудов, посвященный юбилею члена-корреспондента Российской академии словесности, доктора филологических наук, профессора О.Д. Митрофановой*. Тула: Изд-во ТулГУ, 2010. С. 74-81.
3. Клобукова Н.П. Обучение языку специальности. М.: МГУ, 1987. 77 с.
4. Лесной и химический комплексы – проблемы и решения / под ред. Ю.Ю. Логинова. Красноярск: Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетова, 2023. 513 с.
5. Митрофанова О.Д. Научный стиль речи: проблемы обучения. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Русский язык, 1985. 199 с.
6. Феоктистов Л.П. Бланкет гибридного реактора // *Математическое моделирование*. 2007. Т. 7. № 3. С. 41–50.

© *Сицына-Кудрявцева А.Н.*, 2024.